

ÁREA 5:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO

Universidad de Valladolid
Departamento de Economía Aplicada

¿SON EFICIENTES LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS? APLICACIÓN DEL ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS EN EL CASO DE CASTILLA Y LEÓN¹

BEGOÑA GONZÁLEZ PÉREZ
e-mail: b.gonzalez@unileon.es

CRISTINA MENDAÑA CUERVO
e-mail: cristina.mendana@unileon.es

ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ
e-mail: enrique.lopez@unileon.es

CARLOS CAÑO ALEGRE
e-mail: carlos.cano@unileon.es

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa
UNIVERSIDAD DE LEÓN

Área temática: Administración Pública. Economía del Sector Público

Resumen

En los últimos tiempos se ha incrementado el interés por conocer las actuaciones realizadas por diferentes entes del Sector Público con el fin de mejorar el control ejercido sobre los recursos que emplean en el desarrollo de sus actividades. El ámbito universitario ha acaparado diversos estudios en este sentido; sin embargo, algunas de sus características dificultan el análisis de su comportamiento. Este trabajo se centra en evaluar la eficiencia técnica de las universidades públicas de Castilla y León desde la perspectiva de las grandes áreas de conocimiento (Humanidades, CC. Sociales, CC. Experimentales, CC. de la Salud y Técnicas) con el objetivo de conocer sus respectivos desempeños. Para ello se utiliza el Análisis Envolvente de Datos, una técnica avalada por el extenso número de aplicaciones en el Sector Público que permite conocer la eficiencia relativa de las áreas evaluadas, así como las correcciones necesarias en aquellas no calificadas como eficientes. Asimismo, se trabajaron rendimientos de escala constantes (modelo CCR) y variables (modelo BCC), lo que permite constatar tanto los efectos de la escala sobre la determinación de las tasas de eficiencia de las áreas analizadas como sus respectivas escalas de actuación.

Palabras clave: Eficiencia, Universidades, Áreas Conocimiento, Castilla y León, DEA

Abstract

Lately the interest in knowing how the entities of civil service are acting has increased in order to improve the control of the resources, which are used by them. In that sense, university field has captured several researches, although some of its features impede to analyse its behaviour. This paper is based on evaluating the technical efficiency of the large knowledge areas (Humanities, Social Sciences, Experimental Sciences, Health Sciences and Technical), in order to know its own performances. Data Envelopment Analysis is used to achieve this aim; it is a tool which has several applications in civil service, what guarantees its use, and allows knowing the relative efficiency of the evaluated areas, so as the required corrections for inefficiency ones. Moreover, constant returns to scales (CCR model) and variable returns to scale (BCC) are considered, so scale effects on the efficiency indexes of areas can be checked, so as too their own performance scales.

Key words: Efficiency, Universities, Knowledge Area, Castilla y León, DEA

¹ Trabajo parcialmente financiado por la Junta de Castilla y León (Proyecto LE042A05)

1. Introducción

El propósito del presente trabajo radica en evaluar la eficiencia técnica de las grandes áreas de conocimiento de las cuatro universidades públicas de Castilla y León con el objetivo de conocer sus respectivos desempeños. Para ello se emplea una de las técnicas más aplicadas en el Sector Público: el Análisis Envolvente de Datos (DEA), cuya aceptación en el ámbito de estudio se basa en su notable flexibilidad y escaso volumen de requerimientos.

La motivación principal por el objeto de estudio tiene su primera justificación en la constatación de que en los últimos años se ha incrementado el interés por conocer las actuaciones realizadas por diferentes entes del Sector Público, bien sea para ejercer el debido control sobre sus procesos productivos o para mejorar la gestión de los mismos. Esta atención creciente se ratifica en la necesidad de “dar cuenta y razón” de la actividad de los entes públicos, que utilizan recursos aportados por las familias y las empresas para ofrecer productos y servicios, por lo que resulta legítimo que los agentes contribuyentes deseen conocer cómo se comportan las administraciones públicas y, a su vez, éstas intenten obtener el máximo provecho de los recursos disponibles.

Sin embargo, el control del Sector Público no es tarea fácil debido a la inexistencia de precios de mercado o de un sistema competitivo que penalice los comportamientos ineficientes y establezca los resultados óptimos. Estas circunstancias dificultan la construcción de indicadores de resultados fiables en el ámbito público, por lo que en no pocas ocasiones resulta más adecuado analizar el desempeño realizado por los entes públicos, es decir, evaluar su eficiencia. A este respecto, uno de los entornos que está concentrando más atención en España es el sistema universitario, tanto por las causas antes señaladas, como debido a los cambios que el mismo está experimentando actualmente. La creación del Espacio Europeo de Educación Superior, las múltiples reformas de la Ley Orgánica de Universidades o el descenso del número de alumnos, que genera diversas asimetrías, ya sea entre las universidades, apareciendo polos de concentración, como dentro de las propias universidades, son algunos ejemplos de la transformación sufrida en la educación superior española.

No obstante, la evaluación de la eficiencia se encuentra con limitaciones para determinar los objetivos, los recursos y los frutos obtenidos por las universidades al estar implicados múltiples agentes (estudiantes, profesores e investigadores, el estado, la sociedad, etc.), lo que provoca que cualquier análisis de eficiencia sea parcial en relación a la perspectiva de

cada grupo de agentes. Adicionalmente, la identificación de los productos universitarios no es tarea fácil porque en este ámbito no sólo se forma a los alumnos, sino que también se realiza una labor de investigación. Estas circunstancias condicionan la selección de las herramientas para medir empíricamente la eficiencia.

Con la finalidad de dar respuesta al objetivo propuesto, este trabajo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar se exponen los diferentes tipos de control, centrándose en el referido al comportamiento, que se relaciona con el concepto de eficiencia; a continuación se examina la técnica DEA, sus antecedentes y algunos de sus modelos; el cuarto apartado analiza las características de las universidades que condicionan la evaluación de eficiencia; el quinto apartado muestra las variables, los datos, las características del modelo empleado para evaluar la eficiencia de las áreas de conocimiento y los resultados obtenidos; los últimos apartados incluyen las limitaciones y conclusiones del estudio y el detalle bibliográfico de los materiales utilizados.

2. El análisis del comportamiento de las organizaciones: la eficiencia

El análisis de cualquier organización o unidad productiva que realice una tarea de transformación, es decir, que disponga de unos factores productivos con los que obtiene unos productos o servicios, conlleva realizar un control como proceso necesario para constatar la posible existencia de entropía en el sistema. Ésta implica un estado de inactividad, reposo y dejadez como consecuencia del abandono del sistema, que en última instancia conlleva un derroche de los factores productivos.

En el proceso de control se distinguen dos fenómenos susceptibles de analizar: el comportamiento o actividad desarrollada y los resultados producidos por ese comportamiento. El control del comportamiento hace referencia al grado de conocimiento que tiene la organización sobre la relación medios-fines, es decir, sobre el proceso de transformación de inputs en outputs. Por su parte, el control de resultados, se refiere al grado de disponibilidad de indicadores de resultados por la organización.

Por otro lado, entre los distintos enfoques desarrollados en relación con el tema del control de las organizaciones, quizá el control a través de la evaluación del desempeño presente mayor aceptación, al comparar la ejecución con un estándar dado y desarrollar las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de la norma o estándar.

Dado que el presente estudio se centra en un ámbito perteneciente al Sector Público, el sistema universitario, donde la información disponible sobre sus procesos de transformación es escasa y los indicadores de resultados están todavía en proceso de expansión, parece más adecuado centrarse en el control del comportamiento, denominado *performance* en el mundo anglosajón. Sin embargo, antes de profundizar en este concepto, quizás conviene realizar algunas aclaraciones conceptuales.

El control de resultados y de comportamiento, aunque constituyen dos niveles en sí mismos, están vinculados ya que el procedimiento influye en los resultados y éstos condicionan las actuaciones futuras. Del control organizativo surgen, en consecuencia, conceptos afines, como por ejemplo, eficacia y eficiencia, que están íntimamente relacionados e incluso existe permeabilidad entre ellos, lo que conlleva en ocasiones confusión en torno de los mismos. Así, Suárez Suárez (1983) señala que ambos conceptos se identificaron con economicidad en una primera etapa, de manera que una actuación es calificada como eficiente cuando la diferencia entre el tiempo invertido en realizar un determinado trabajo y el tiempo previsto se hace mínima. En este sentido, López González (1988) establece una distinción entre diferentes conceptos relacionados con el control de ejecución de las unidades productivas, que se plasma en la **Figura 1**.

La eficiencia define la relación que existe entre los bienes y servicios obtenidos y los factores productivos empleados para obtenerlos, buscando siempre que esta relación sea la más adecuada. Este concepto se corresponde con el concepto de comportamiento, ya que se trata de determinar cómo ha actuado una unidad productiva. Por tanto, el control del comportamiento en las organizaciones requiere analizar la eficiencia.

Figura 1. Indicadores de ejecución

3. La medición de eficiencia a través del Análisis Envolvente de Datos

3.1. Antecedentes

Las primeras contribuciones realizadas con el objetivo de medir la eficiencia se deben a Koopmans (1951) y Debreu (1951). El primero propone una definición del término eficiencia basándose en el *óptimo de Pareto*, aunque no plantea un procedimiento para medirla. Según Koopmans, un vector input-output es eficiente desde el punto de vista técnico si y sólo si, el aumento de algún output, o la disminución de algún input, únicamente puede conseguirse reduciendo otro output, o incrementando otro input. Por su parte Debreu propone una técnica radial para medir la eficiencia de las unidades analizadas a través del *Coefficiente de Utilización de Recursos*, que analiza la máxima reducción equiproporcional de todos los inputs que permite obtener un nivel determinado de output.

Basándose en los anteriores autores, Farrell (1957) desarrolla un procedimiento que establece las bases para la medición empírica de la eficiencia. Este autor construye una frontera que delimita las unidades eficientes de las ineficientes a partir de la comparación entre ellas mismas. Por ello, se trata de una medida de eficiencia relativa. El planteamiento realizado por el autor se explica gráficamente en la **Figura 2**. Una unidad emplea dos inputs para obtener un único output, suponiendo que existen rendimientos de escala constantes, lo que implica que la tecnología empleada puede expresarse en una única isocuanta $P1-P2$, que representa las combinaciones de input necesarias para obtener una unidad de output. La unidad K emplea la misma proporción de inputs que la unidad R , aunque esta última obtiene una unidad de output con menor cantidad de inputs: R obtiene una unidad de producto empleando OR/OR veces menos inputs que K . En consecuencia, el ratio OK/OR puede utilizarse como medida de *eficiencia técnica* de la unidad K . Por consiguiente, $(1 - OK/OR)$ mide la ineficiencia técnica de la unidad K e indica la reducción equiproporcional que debe realizar en el empleo de sus inputs para ser técnicamente eficiente. Por tanto, se puede generalizar que las unidades situadas sobre la isocuanta son eficientes técnicamente. Sin embargo, que una unidad sea eficiente desde la perspectiva técnica, no significa que también lo sea desde la perspectiva de los costes. Para determinar la *eficiencia asignativa* es necesario conocer cuál es la combinación de inputs que minimiza los costes de producción y, por tanto, los precios de los factores que definen la isocoste. En la misma

Figura 2, donde la isocoste viene definida por $C1-C2$, sólo la unidad que se sitúe en el punto R' será eficiente tanto desde la posición técnica como la asignativa.

Por último, Farrell (1957) define la eficiencia global de una unidad como el producto de la eficiencia técnica y la eficiencia asignativa. Por ejemplo, la eficiencia global de K se calcula de la siguiente forma:

$$\text{Eficiencia global } K = \text{Eficiencia técnica} \times \text{Eficiencia asignativa} = \frac{OR}{OK} \times \frac{OT}{OR} = \frac{OT}{OK}$$

A tenor de lo anterior, este autor realiza una contribución significativa al conseguir separar la medición de la eficiencia técnica y de la eficiencia asignativa. Pero su gran aportación es el desarrollo de un modelo que permite calcular los índices de eficiencia a partir de datos observados ya que en muchas situaciones reales no es fácil conocer la función de producción, sino que simplemente se dispone de un conjunto de datos reales sobre inputs y outputs. Para explicar la propuesta realizada por Farrell (1957) cabe observar la **Figura 3**, en la que aparecen 6 unidades (A, B, C, D, E y F) que producen un único output a partir de dos inputs.

Figura 2. Medidas de eficiencia de Farrell (1957)

Figura 3. Estimación de la frontera empírica

A priori se desconoce la isocuanta que define la función de producción frontera, por tanto, tampoco se tiene conocimiento sobre las unidades eficientes. En el trabajo antes citado, Farrell construye una frontera empírica que cumple tres condiciones:

- Libre disponibilidad de inputs y outputs, lo que supone que cada unidad puede producir menos cantidad de output con la misma cantidad de inputs o, por el contrario, obtener el mismo output con una cantidad mayor de inputs.
- Rendimientos constantes de escala.
- Frontera convexa, lo que evita cualquier punto con pendiente no positiva.

Considerando las anteriores restricciones, se puede afirmar que en la **Figura 3**, *E* y *F* no son unidades eficientes. La unidad *E* utiliza más cantidad de los inputs X_1 y X_2 que la unidad *B* para producir lo mismo y *F* emplea más cantidad de inputs que las unidades *C* y *D*. Por ello, aunque no pueda afirmarse que *A*, *B*, *C* y *D* son eficientes, se deduce que *E* y *F* son ineficientes. Si se unen los puntos *A*, *B*, *C* y *D* mediante segmentos se obtiene una aproximación de la isocuanta que cumple las tres restricciones impuestas y actúa como envolvente de todas las unidades, separando las eficientes de las ineficientes. De esta forma, la eficiencia de la unidad *F* viene definida por el cociente OC/OF , dado que la unidad eficiente que le sirve como referencia es *C*, que está situada sobre la isocuanta. La eficiencia de la unidad *E* es OE'/OE , ya que según la restricción de convexidad, el punto de referencia es *E'*, combinación lineal de las unidades *B* y *C*.

3.2. Expresiones del Análisis Envolvente de Datos

El Análisis Envolvente de Datos (DEA) fue desarrollado inicialmente por Charnes, Cooper y Rhodes (1978) y supuso la gran difusión de las técnicas no paramétricas. La tesis doctoral que realiza Rhodes a principios de los años 70 bajo la dirección de Cooper es el origen del anterior trabajo. El objetivo de la misma era evaluar los programas educativos para alumnos con desventajas de diferentes escuelas públicas de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que los datos eran lo suficientemente extensos como para respetar el elevado número de variables seleccionadas como inputs y outputs, los primeros resultados obtenidos mediante técnicas econométricas no eran concluyentes. Para intentar paliar estas limitaciones, crearon una nueva técnica basándose en los trabajos de Koopmans (1951) y Farrell (1957).

Para asegurar la aplicación de su modelo a cualquier tipo de actividad, con ánimo de lucro o con fines sociales, Charnes, Cooper y Rhodes (1978) usan el término *Decision Making Units* (DMU). Suponen que existe un conjunto de n DMU cuyos procesos productivos se caracterizan por emplear un vector de M inputs $x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in \mathfrak{R}_+^M$ para producir un vector de S outputs $y = (y_1, y_2, \dots, y_s) \in \mathfrak{R}_+^S$. Entonces, cada par de vectores (x, y) representa un proceso productivo y el conjunto de posibilidades de producción es el conjunto de procesos productivos (x, y) que son tecnológicamente factibles. A partir de estas consideraciones se han desarrollado diferentes modelos de DEA, entre los que destacan el modelo CCR y el modelo BCC que se explican a continuación.

3.2.1 El modelo CCR

En un primer momento Charnes, Cooper y Rhodes (1978) plantean un modelo de programación matemática fraccional, conocido como *modelo CCR original* (1), en honor a las iniciales de sus nombres, que sirve para medir la eficiencia relativa de una unidad específica (DMU_0) en relación al resto de unidades. El índice de eficiencia planteado es una medida escalar de la productividad total de los factores, aunque los pesos que se asignan a los factores no son los precios de mercado, sino que son calculados mediante la resolución del problema, a partir de los datos de relativos a todas las unidades. En consecuencia, la medida de eficiencia de una unidad está relacionada con el resto de unidades.

CCR Original (1)

$$\max h_0 = \frac{\sum_{r=1}^s u_r y_{ro}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{io}}$$

sujeto a:

$$\frac{\sum_{r=1}^s u_r y_{rj}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{ij}} \leq 1; j = 1, \dots, n.$$

$$u_r \geq 0; r = 1, \dots, s.$$

$$v_i \geq 0; i = 1, \dots, m.$$

El elemento h_0 refleja la tasa de eficiencia asignada a la unidad evaluada, sujeto a la condición de que ese ratio debe ser igual o inferior a la unidad para el resto de unidades evaluadas; u_r y v_i muestran, respectivamente, las ponderaciones que tratan de estimarse del output r y el input i correspondientes a la unidad cuya eficiencia se pretende evaluar.

No obstante, el problema fraccional expuesto es no lineal y no convexo, por lo que a efectos de cálculo entraña más dificultades. Por ello, los autores realizaron diversas transformaciones con el objetivo de obtener otros de programación lineal equivalente. Así, surgen los modelos multiplicativos de orientación input (utilizado cuando se desea analizar la medida en que la unidad puede producir el mismo volumen de outputs con menos cantidad de inputs) y orientación output (empleado si el objetivo es evaluar en qué medida la unidad puede incrementar su producción con la misma cantidad de outputs). Sin embargo, frecuentemente se trabaja con las respectivas expresiones duales de los dos modelos anteriores porque poseen mayor significado para interpretar la eficiencia ya que guardan estrecha relación con el planteamiento original de Farrell (1957) y con el término *envolvente* que se utiliza en la denominación de la técnica analizada. Además, los problemas duales suministran mayor información sobre las causas de la ineficiencia, permitiendo la implantación de soluciones de mejora. Asimismo, para evitar considerar como unidades eficientes aquellas que lo son débilmente, se añaden las variables s_i^- y s_r^+ , que representan las holguras de la i -ésima restricción input y la r -ésima restricción output, respectivamente.

CCR- Envolverte Orientación input (2)

$$\min \theta - \varepsilon \left(\sum_{i=1}^m s_i + \sum_{r=1}^s s_r \right)$$

sujeto a:

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} + s_i^- = \theta^* x_{io}$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} - s_r^+ = y_{ro}$$

$$\lambda_j, s_i^-, s_r^+ \geq 0 \forall i, j, r$$

CCR-Envolverte Orientación output (3)

$$\max \phi + \varepsilon \left(\sum_{i=1}^m s_i + \sum_{r=1}^s s_r \right)$$

sujeto a:

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} + s_i^- = x_{io}$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} - s_r^+ = \phi^* y_{ro}$$

$$\lambda_j, s_i^-, s_r^+ \geq 0 \forall i, j, r$$

Los elementos θ y ϕ representan los índices de eficiencia y ε es un elemento que limita la cota inferior, que debe ser inferior a cualquier número real positivo. En el modelo (2), las unidades con tasa de eficiencia inferior a la unidad son ineficientes, mientras que en el modelo (3) tienen tal calificación las que superen la unidad en sus índices de eficiencia. Pero los puntos que se encuentran en la frontera pueden tener pesos asociados nulos u holguras no nulas, por lo que se dice que son unidades “débilmente eficientes”.

Fijándose en el modelo (2), para evaluar la eficiencia de una unidad se pretende determinar si existe una combinación lineal de los inputs y outputs utilizados por las

unidades que forman la muestra $\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij}, \sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} \right)$, que utilizando como máximo la

cantidad de recursos de la unidad evaluada $\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} = x_{io} - \sum_{i=1}^m s_i^- \right)$, produzca al menos

lo mismo que ella $\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} = \phi y_{ro} + \sum_{r=1}^m s_r^+ \right)$. Si no existe tal combinación, la unidad

evaluada es eficiente ya que $\lambda_o = 1$ y $\lambda_j = 0$ ($j= 1,2,\dots n; j \neq 0$).

En consecuencia, al resolver el modelo pueden darse dos soluciones:

- $\phi_o^* > 1$. La unidad evaluada es ineficiente, ya que existe otra unidad dentro del conjunto de posibilidades de producción que obtiene un mayor volumen de output empleando la misma cantidad de inputs que la unidad evaluada.

- $\phi_o^* = 1$. La unidad evaluada está en la frontera, pero puede ser eficiente o débilmente eficiente. Si todas las variables λ_j son nulas excepto la correspondiente a la unidad evaluada (λ_o), ésta es completamente eficiente, ya que no existe ninguna otra combinación dentro del conjunto de posibilidades de producción que utilice menos factores y obtenga más outputs. En este caso todas las variables de holgura tienen valor nulo. En cambio, si alguna variable λ_j , que no sea la que se corresponde con la unidad evaluada, es positiva, no es posible ningún incremento radial de todos los outputs, pero sí alguna reducción y/o incremento de alguno de los inputs u outputs, es decir, alguna de las variables de holgura s_i^- y/o s_r^+ es positiva. En este contexto, la unidad evaluada es débilmente eficiente y no es referencia de ella misma.

3.2.3. El modelo BCC

La definición de la frontera de producción influye en las medidas de eficiencia obtenidas en el análisis. Aunque Charnes, Cooper y Rhodes (1978) no mencionan explícitamente ninguna característica sobre la tecnología, detrás de su planteamiento matemático se esconden condiciones o supuestos bastante restrictivos sobre la frontera de producción como convexidad, libre disponibilidad de inputs, rendimientos constantes, etc. La variación de los anteriores supuestos o diferentes combinaciones de los mismos da lugar a otros modelos distintos del modelo original CCR.

Así, la consideración de rendimientos constantes de escala en el modelo CCR tiene importantes consecuencias sobre los resultados obtenidos ya que obvia la influencia de la escala en la evaluación de la eficiencia. Esto significa que todas las unidades son comparadas como si operasen en la misma escala que la unidad más óptima, atribuyendo todas las ineficiencias a una mala gestión, no a ineficiencias de escala.

Por ello, Banker, Charnes y Cooper (1984) relajan el supuesto de rendimientos constantes de escala, de manera que se permiten rendimientos variables, lo que implica la comparación de unidades que trabajan en una escala similar, evitando los efectos de posibles ineficiencias de escala y aislando la ineficiencia ocasionada por razones técnicas. Esta modificación la realizan añadiendo a los modelos (3) y (4) la restricción

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1, \text{ y obteniendo los respectivos modelos BCC de orientación input y output.}$$

La diferencia entre los modelos BCC y CCR radica en el conjunto de unidades que se establecen como referencia para la comparación, lo que se denomina región factible. En el caso del modelo CCR, la región factible viene determinada por el cono convexo generado por el conjunto de unidades que conforman la muestra objeto de evaluación, mientras que en el BCC se corresponde con la envoltura convexa de dicha muestra, resultando un conjunto más pequeño. En consecuencia los niveles de eficiencia bajo el supuesto de rendimientos variables serán superiores a los obtenidos bajo la consideración de rendimientos constantes ya que los primeros recogen exclusivamente ineficiencias ocasionadas por la gestión productiva.

Como consecuencia de lo anterior, la medida de eficiencia resultante del modelo CCR será la eficiencia técnica global, que se puede descomponer en dos: la eficiencia de escala y la ineficiencia técnica pura. Si hay diferencias entre las valoraciones de eficiencia establecidas para una unidad en el modelo CCR y en el BCC, según Coelli, Presada y Battesse (1998), se debe a que esta unidad presenta ineficiencias de escala y se puede calcular tomando como referencia la siguiente ecuación:

$$\text{Eficiencia Técnica Global} = \text{Eficiencia Técnica Pura} \times \text{Eficiencia de Escala.}$$

4. La medición de la eficiencia en el Sector Público: el caso de las universidades

El interés por el comportamiento del Sector Público tiene su origen en países anglosajones, donde a finales de la década de los 70 se comienzan a elaborar estudios sobre indicadores de gestión con la finalidad de realizar comparaciones entre diferentes entes públicos. La atención hacia estos aspectos se ha ido extendiendo al resto de países a lo largo de los años. Sin embargo, el análisis del comportamiento no está exento de dificultades, ya que el proceso de medición de eficiencia está cargado de dificultades que se recrudecen en el ámbito público. El propio concepto de eficiencia entraña confusiones por las diferentes acepciones que existen. A la eficiencia técnica, económica, adaptativa, etc. se une también lo que Leibenstein (1966) denomina *ineficiencia-X* en la que una unidad productiva obtiene menos outputs de los tecnológicamente factibles, pero las causas de ello se pueden encontrar en la infrutilización de recursos que realizan los individuos que intervienen en el proceso

productivo, la estructura monopolista de algunos mercados, la intervención gubernamental o el grado de burocratización.

En el ámbito educativo, concretamente en la educación pública superior o universitaria, existen ciertas dificultades para determinar los inputs utilizados y los outputs obtenidos, como son su conceptualización y medición, así como la existencia de variables no controlables. Estos problemas aparecen asociados en primer lugar al proceso multiproductivo desarrollado; por un lado, la universidad tiene como uno de sus objetivos principales la formación de estudiantes, pero, por otro lado, la mayor parte del personal docente también tiene que desempeñar tareas de investigación y unidos a éstos se encuentra el personal exclusivamente investigador, como los becarios. En consecuencia, se puede identificar dos tipos de productos; el output educativo o docente y el output investigador. En el caso del primero, los problemas asociados a su medición, que aparecen en cualquiera de los niveles educativos no solamente en la educación universitaria, pueden concretarse en los siguientes:

- El carácter intangible del output. El output educativo o docente no tiene forma física que pueda cuantificarse de forma automática, sino que está constituido por elementos de difícil cuantificación, como conocimientos, habilidades, actitudes, etc.
- La realización del proceso productivo sobre el propio cliente. Esta es una característica definitoria de los servicios sociales que implica que el estudiante no sea un mero receptor del servicio, sino que juegue un papel activo en el proceso de transformación. Esta circunstancia provoca solapamientos para determinar cuáles son los inputs y cuál es el output del proceso educativo.

Además de las anteriores dificultades, extensibles a todos los servicios sociales, pueden señalarse algunas propias del sector educativo, que según Mancebón (2003) perturban la definición y medición de la eficiencia productiva de la docencia:

- El carácter diferido de los servicios de educación, ya que los frutos se producen en muchas ocasiones una vez finalizado el periodo de educación y se extienden a lo largo de toda la vida de las personas.
- Los resultados del proceso educativo no son consecuencia exclusiva del mismo, sino que también dependen de las experiencias personales de los estudiantes, lo que se denomina educación informal.

- Los servicios educativos no son homogéneos; cada estudiante recibe un producto totalmente diferente al de sus compañeros debido, principalmente, al carácter activo que tiene en su proceso de educación, en el que intervienen variables personales.
- El producto educativo tiene efectos sobre la sociedad, generando efectos externos que pueden ser económicos, como el crecimiento económico de un país, o de carácter intangible, como la difusión de valores.

En referencia al output derivado de la investigación, las limitaciones que obstaculizan su medición son menos numerosas, pues los productos derivados de la misma se materializan en publicaciones, patentes, participación en congresos, etc. Aunque también existen obstáculos compartidos con el output educativo que pueden diferenciarse según varias perspectivas, tal como sigue:

- Desde la perspectiva del individuo, existen productos individuales o colectivos. Así, las habilidades o las destrezas pertenecerían al primer grupo y el crecimiento económico o la difusión cultural, al segundo. En referencia al output investigador, generalmente las investigaciones se realizan en equipos, aunque las publicaciones derivadas de las mismas pueden ser individuales o con personas externas al grupo.
- Desde la perspectiva temporal, se distinguen productos actuales y productos futuros, una vez finalizada la etapa educativa. Esta dimensión desvela que los productos educativos no se agotan sino que se extienden a lo largo de toda la vida de las personas. Lo mismo ocurre con los productos derivados de la investigación, ya que se generan procesos de realimentación entre diferentes investigaciones, además de constituir las investigaciones actuales los pilares para las investigaciones futuras.
- Desde el punto de vista económico, los productos educativos y de investigación pueden ser bienes de consumo, al disfrutarse en el momento presente, o bienes de inversión, que pueden reflejarse en mejores puestos o prestigio y reconocimiento.

5. Análisis de la eficiencia de las áreas de conocimiento de las universidades públicas de Castilla y León

5.1. Modelo planteado y recolección datos

La Comunidad de Castilla y León cuenta con cuatro universidades públicas: la Universidad de Burgos (UBU), la Universidad de León (ULE), la Universidad de

Salamanca (USAL) y la Universidad de Valladolid (UVA). La medición de la eficiencia de estos cuatro entes desde su perspectiva institucional limita el modelo a considerar en tal análisis debido a la estrecha relación existente entre el número de variables utilizadas y el número de unidades; según señalan Banker et al. (1989) y Nunamaker (1985), a medida que se incorporan más variables a un modelo y el número de unidades permanece constante, disminuyendo en consecuencia los grados de libertad, aumenta la probabilidad de que una unidad sea considerada como eficiente cuando en realidad no ostenta tal cualidad. Para evitar este inconveniente se ha optado por medir la eficiencia de las universidades desde la perspectiva de cinco grandes áreas de conocimiento: Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud y Técnicas. En consecuencia, las unidades que conforman la muestra objeto de análisis son veinte (cinco áreas en cada una de las cuatro universidades), lo que permite aumentar las variables para conseguir un modelo más completo.

Los datos de las variables utilizadas han sido extraídos del informe *La Universidad Española en Cifras 2006*², que ofrece gran variedad de información académica, productiva y financiera, facilitada por los propios entes implicados, las universidades, y elaborada con un riguroso proceso. Además, este Informe, que facilita una visión multidimensional del sistema universitario español, se elabora con carácter periódico, lo que permite realizar comparaciones en el tiempo.

Respecto a las variables utilizadas, la

² Elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y dirigido en esta edición por Juan Hernández Armenteros. Su consulta puede realizarse en la siguiente dirección web: <http://www.crue.org/pdf/CRUE%202006%20reducido.pdf>

Tabla 1 muestra el modelo planteado. Como inputs del proceso de transformación acaecido en la universidad, se han considerado el **PDI Equivalente a Tiempo Completo (PDI ETC)** y las **Titulaciones Ofertadas** por las áreas en el año 2004. El Personal Docente e Investigador, contratado y funcionario, es la variable más representativa de los recursos humanos disponibles en las universidades que interviene tanto en el proceso docente como en el investigador. Cabe señalar que esta variable se expresa en términos equivalentes de tiempo completo, lo que permite la comparación homogénea de este tipo de activos, bien sea desde la perspectiva institucional o bien desde la temporal.

Tabla 1. Variables y datos empleados

Unidades	Inputs		Outputs			
	PDI (ETC)	Titulaciones Ofertadas	Alumnos Graduados	Tasa de Rendimiento	Tesis Defendidas	Tasa de Participación Proyectos
UBU Humanidades	63'00	1'00	22'00	71'00	2'00	46'00
UBU CC. Sociales	250'00	15'00	604'00	66'00	4'00	11'00
UBU CC. Experimentales	134'00	2'00	51'00	66'00	7'00	30'00
UBU CC. Salud	4'00	1'00	63'00	86'00	0'00	0'00
UBU Técnicas	202'00	11'00	529'00	47'00	0'00	15'00
ULE Humanidades	159'00	6'00	119'00	59'00	10'00	26'00
ULE CC. Sociales	274'00	21'00	915'00	63'00	13'00	18'00
ULE CC. Experimentales	217'00	4'00	196'00	69'00	27'00	65'00
ULE CC Salud	133'00	7'00	297'00	69'00	21'00	0'50
ULE Técnicas	158'00	16'00	520'00	52'00	4'00	38'00
USAL Humanidades	464'00	21'00	744'00	71'07	59'00	34'00
USAL CC. Sociales	630'00	24'00	1.979'00	60'50	32'00	28'00
USAL CC. Experimentales	405'00	9'00	488'00	62'28	33'00	72'00
USAL CC. Salud	494'00	6'00	503'00	75'16	25'00	10'00
USAL Técnicas	313'00	19'00	641'00	49'77	4'00	34'00
UVA Humanidades	377'00	12'00	420'00	69'39	37'00	37'50
UVA CC. Sociales	686'00	41'00	1.643'00	64'14	25'00	38'68
UVA CC. Experimentales	361'00	8'00	210'00	59'88	17'00	76'90
UVA CC. Salud	445'00	5'00	386'00	83'59	32'00	48'30
UVA Técnicas	592'00	27'00	1.326'00	54'75	29'00	61'78

Los outputs recogidos en el modelo son los **Alumnos Graduados** de enseñanzas de grado, la **Tasa de Rendimiento**, las **Tesis Doctorales Defendidas** y la **Tasa de**

Participación en Proyectos de los profesores de cada área. En algunos países, como Estados Unidos, el número de alumnos matriculados es un indicativo del atractivo de cada universidad, pero en las universidades españolas no es un indicador fiable. Por ello se ha seleccionado la variable Alumnos Graduados en el curso académico 2004/2005, que introduce un aspecto de calidad del proceso docente.

La Tasa de Rendimiento recoge el cociente entre el número de créditos superados por el total de alumnos matriculados en el curso 2004/2005 y el total de créditos matriculados en ese mismo curso académico. Esta variable, además de mostrar un aspecto cuantitativo, también refleja la calidad, pues los créditos superados por los alumnos son un indicador del desempeño del proceso docente.

Los dos últimos inputs son un buen indicador de la actividad investigadora realizada por las diferentes áreas de las universidades objeto de análisis. Por un lado, las Tesis Doctorales Defendidas, referidas al año 2004, reflejan el esfuerzo realizado por profesores doctores y alumnos de doctorado de las correspondientes áreas para desarrollar estudios innovadores. Por otro lado, la Tasa de Participación en Proyectos, que se calcula dividiendo el número de profesores del área que participan en proyectos de investigación competitivos en el curso académico 2004/2005 (Programas Marco Europeo, Plan Nacional o Planes Regionales, con evaluación de proyectos) entre el total de profesores de cada área, muestra la calidad y el atractivo de la investigación desarrollada en las universidades al considerar únicamente proyectos competitivos concedidos por entidades públicas.

5.2. Análisis de los resultados del estudio de eficiencia

5.2.1. Consideraciones previas

Los estudios de eficiencia realizados en el ámbito universitario son múltiples y poseen características heterogéneas, bien sea por el nivel de aplicación de los mismos (áreas de conocimiento, departamentos, facultades, universidades, etc.) o por las variables seleccionadas como inputs y outputs de los procesos de transformación acaecidos en las universidades. A pesar de ello, se ha realizado una extensa revisión bibliográfica al respecto que ha servido de apoyo en la selección de las variables y los requisitos considerados en el presente estudio.

En cuanto a las formulaciones o modelos DEA aplicados, cabe señalar que se utiliza la orientación output, por considerarse que en la actualidad los gestores universitarios disponen de poca capacidad de actuación sobre los recursos y deben esforzarse por obtener la mayor cantidad posible de outputs con los recursos disponibles. Asimismo, se considera más adecuado el supuesto de rendimientos de escala variables ya que la relación entre inputs y outputs establecida en la función productiva de las universidades no puede definirse con claridad, como tampoco puede afirmarse que los rendimientos tengan un comportamiento estable para todas las unidades analizadas. Además, este tipo de rendimientos no limita las mediciones obtenidas porque permite albergar en un mismo modelo unidades con diferentes rendimientos de escala (constantes, crecientes o decrecientes). En consecuencia, se obtiene una medida de la eficiencia técnica pura mediante la utilización del modelo BCC con orientación output.

Sin embargo, con el fin de conocer la importancia de los efectos de la eficiencia de escala, también se resuelve el modelo bajo el supuesto de rendimientos de escala constantes, obteniéndose la eficiencia técnica global de las unidades evaluadas mediante la aplicación del modelo CCR envolvente de orientación output. Esto permite realizar una comparación de los resultados obtenidos en los dos planteamientos y conocer los efectos de la escala de actuación sobre las valoraciones de eficiencia.

Para el desarrollo empírico del DEA en este trabajo se ha empleado la hoja de cálculo que, como es sabido, constituye un valioso elemento de fácil acceso para el tratamiento de información numérica, gráfica o textual, permitiendo trabajar con amplios conjuntos de datos y realizar modificaciones dinámicas de los mismos.

El complemento Solver incluido en la conocida hoja de cálculo Excel, se utiliza con el fin de valorar la eficiencia de las unidades de una muestra mediante DEA. Solver es una herramienta que permite resolver problemas de programación lineal, es decir, determina la solución óptima de una función objetivo dado un conjunto de restricciones sobre los datos considerados. En este sentido, cualquier modelo DEA constituye un problema de optimización o programación matemática lineal: como se ha comprobado anteriormente, el DEA trata de maximizar el volumen de outputs que una unidad obtiene a partir de un conjunto de inputs o minimizar la cantidad de inputs consumida por la unidad para obtener un volumen de productos, asumiendo que la cantidad de inputs empleada por esa unidad no puede ser mayor que la combinación óptima realizada por el resto de

unidades que constituyen la muestra y que su volumen de outputs debe ser al menos igual al del resto de unidades.

5.2.2. Análisis de resultados

La **Tabla 2** muestra las tasas de eficiencia técnica de las áreas de las cuatro universidades de Castilla y León con los modelos CCR y BCC. Considerando rendimientos constantes, es decir, con el modelo CCR, solamente siete de las veinte áreas analizadas son eficientes, como indican las tasas de eficiencia iguales a la unidad. Sin embargo, el número de unidades eficientes se duplica en rendimientos variables, con el modelo BCC, siendo catorce las unidades que obtienen una tasa de eficiencia técnica pura igual a uno. En consecuencia, se comprueba que la escala de actuación condiciona la valoración de la eficiencia; en este caso parece más adecuado considerar rendimientos variables, ya que las tasas de eficiencia de las áreas evaluadas varían significativamente entre los modelo CCR y BCC, lo que implica que actúan con diferente escala de rendimientos. Asimismo, se comprueba que las unidades eficientes desde la perspectiva de rendimientos constantes también lo son considerando rendimientos variables. A tenor de lo anterior, se puede afirmar que al menos siete de las unidades evaluadas en el modelo planteado actúan con rendimientos variables, mientras que otras siete lo hacen bajo rendimientos constantes. El resto de las unidades son ineficientes ya que sus tasas de eficiencia superan la unidad. El máximo incremento equiproporcional de outputs para alcanzar la frontera eficiente de rendimientos variables debe realizarse en la rama de Humanidades de la Universidad de León, siendo de más del 33%, mientras que el menor incremento radial requerido es en la rama de Humanidades de la Universidad de Valladolid (10%).

Tabla 2. Tasas de eficiencia técnica de las áreas de conocimiento

Unidades	Eficiencia técnica global (CCR)	Eficiencia de escala	Eficiencia técnica pura(BCC)
UBU Humanidades	1,000	1,000	1,000
UBU CC. Sociales	1,804	1,534	1,176
UBU CC. Experimentales	1,290	1,099	1,174
UBU CC. Salud	1,000	1,000	1,000
UBU Técnicas	1,512	1,210	1,250
ULE Humanidades	1,860	1,397	1,331
ULE CC. Sociales	1,492	1,492	1,000
ULE CC. Experimentales	1,000	1,000	1,000

ULE CC.Salud	1,000	1,000	1,000
ULE Técnicas	1,658	1,658	1,000
USAL Humanidades	1,168	1,168	1,000
USAL CC. Sociales	1,000	1,000	1,000
USAL CC. Experimentales	1,199	1,199	1,000
USAL CC. Salud	1,000	1,000	1,000
USAL Técnicas	2,003	1,566	1,279
UVA Humanidades	1,352	1,229	1,100
UVA CC. Sociales	1,736	1,736	1,000
UVA CC. Experimentales	1,897	1,897	1,000
UVA CC. Salud	1,000	1,000	1,000
UVA Técnicas	1,426	1,426	1,000
Media	1'370		1'066
Desv. Estándar	0'355		0'111
Máximo	2'003		1'331

La **Tabla 3** muestra las unidades que ejercen como referentes para la proyección de las unidades ineficientes sobre la frontera de rendimientos variables, así como las holguras de sus inputs y outputs. Además de los incrementos equiproporcionales que deberían realizar las áreas evaluadas como ineficientes para alcanzar la frontera eficiente, algunas de las mismas requieren disminuciones adicionales en alguno de sus inputs o incrementos puntuales de outputs.

El área de CC. Experimentales de la Universidad de Burgos debe aumentar el output **Alumnos Graduados** en más de 56 alumnos y las **Tesis Defendidas** en más 0'6 unidades; el área de Técnicas de la Universidad de Salamanca debe disminuir el input **Titulaciones** en más de 6 unidades, además de incrementar el output **Tesis Defendidas** en más de 14 unidades y el output **Alumnos Graduados** en 0'16 unidades. Para esta última unidad significa que algunas de las áreas analizadas o combinaciones factibles de las mismas obtienen, con una menor cantidad del input **Titulaciones**, no sólo el mismo volumen de outputs en general, sino que incluso también le superan en alguno de los outputs (**Tesis Defendidas** y **Alumnos Graduados**).

Cabe señalar, que las unidades de referencia de aquellas consideradas ineficientes bajo los rendimientos variables (eficiencia técnica pura) son combinaciones de varias unidades, siendo las más repetidas las áreas de Humanidades de la Universidad de Burgos, de CC. de la Salud de la Universidad de Valladolid y de CC. Experimentales de

la Universidad de León. En las combinaciones de referencia que crean unidades ficticias para la comparación, existen tanto áreas que actúan con rendimientos constantes como con rendimientos variables, aunque en su mayoría se trata de unidades que son eficientes únicamente en el modelo BCC.

Por último, todas las unidades eficientes con la formulación BCC, es decir, asumiendo rendimientos de escala variables, lo son completamente; al resolver el modelo no se han obtenido holguras positivas para las variables utilizadas, por lo que, además de situarse en la frontera eficiente, no requieren disminuciones o incrementos adicionales en alguno de los inputs o los outputs, respectivamente.

Tabla 3. Objetivos de producción y consumo de las áreas de conocimiento ineficientes

Unidades	Unidades referencia	Holguras					
		PDI (ETC)	Titulaciones	Alumnos graduados	Tasa rendimiento	Tesis leídas	Tasa participación proyectos
UBU CC. Sociales	UBU CC. Salud, USAL CC. Sociales, UVA CC. Salud	0	0	0	0	0	0
UBU CC. Experimentales	UBU Human., UBU CC. Salud, ULE CC. Exper., UVA CC. Salud	0	0	5662	0	063	0
UBU Técnicas	UBU Human. (002), UBU CC. Salud, ULE Técn., USAL CC. Sociales	0	0	0	0	0	0
ULE Humanidades	UBU Human., UBU CC. Salud, ULE CC. Exper., UVA CC. Salud	0	0	0	0	0	0
USAL Técnicas	UBU Human., ULE CC. Exper., ULE Técn., USAL CC. Sociales	0	681	016	0	1402	0
UVA Humanidades	UBU CC. Salud, ULE CC. Exper., USAL Human., UVA CC. Salud	0	0	0	0	0	0

6. Limitaciones, conclusiones y líneas de futuro

En el desarrollo de este trabajo se han encontrado algunos obstáculos que limitan los resultados y conclusiones que pueden realizarse al finalizar el mismo. Las variables

utilizadas para reflejar los recursos y los outputs de las universidades no conforman un reflejo exacto del mismo, sino que son variables *proxies*. Esta situación es común en todos los estudios DEA aplicados en el Sector Público ya que resulta complicado determinar los productos que se obtienen, que aportan utilidades diferentes según la perspectiva de los agentes sociales, así como simplificar en reducidos factores las complejas actividades de docencia e investigación.

Otro de los inconvenientes relacionados con las variables es su carácter continuo en el tiempo; por ejemplo, la producción científica es un resultado obtenido tras largos procesos de investigación que se extienden en el tiempo, por lo que no deberían ser considerados como un output concreto de un periodo determinado. A pesar de ello, en la práctica resulta imposible reflejar esta situación, por lo que se emplean como outputs del periodo en que las investigaciones son publicadas.

También cabe señalar, que las variables utilizadas como inputs se refieren a recursos físicos, obviando las capacidades poseídas por cada institución o rama de enseñanza. Los resultados que obtiene una organización, sea pública o privada, no sólo están condicionados por los inputs que posee, sino también, según la Teoría de Recursos y Capacidades, por las capacidades que permiten explotar eficientemente esos recursos. Por ejemplo, en el ámbito universitario, un recurso de primer orden es el personal docente e investigador (comprometido y motivado) y una capacidad la habilidad para seleccionar y mantener profesores e investigadores de calidad. Sin embargo, no existe información explícita relativa a las capacidades de las universidades analizadas, intuyéndose al analizar el desempeño de las mismas.

A pesar de las anteriores limitaciones, este trabajo se ha realizado con el fin de conocer la eficiencia técnica de las grandes áreas de conocimiento de las universidades públicas de Castilla y León a través del DEA. Esta técnica se adapta a las características especiales del Sector Público y, en concreto, del sistema universitario, ya que proporciona una medida de eficiencia relativa de una unidad productiva a través de su comparación con un conjunto de unidades de tecnología común, sin necesidad de definir una función de producción, por tratarse de una técnica no paramétrica, ni utilizar un sistema de precios. Además, su principal característica es la flexibilidad con la que evalúa a las unidades ya que las ponderaciones de los inputs y outputs se determinan junto con las medidas de eficiencia.

Una vez evaluada la eficiencia de las veinte áreas de conocimiento objeto de estudio a través del DEA, se obtiene que catorce de las mismas tienen un comportamiento eficiente, siete de las cuales lo hacen con rendimientos constantes y otras siete con rendimientos variables. Por tanto, sólo seis son ineficientes, pero sus tasas de ineficiencia no son excesivamente elevadas, ya que el máximo incremento requerido para situarse en la frontera eficiente de rendimientos variables es del 33%.

Por último, cabe destacar que este trabajo sienta las bases para futuros estudios, por lo que no es el punto final en sí mismo, sino el inicio de una etapa de investigación más profunda. El DEA es una herramienta flexible que permite modificar algunas de sus restricciones para adaptarse a diferentes ámbitos y características. Precisamente, en futuros trabajos se plantea la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación del estudio a universidades españolas y europeas, así como variar los supuestos de partida clásicos del DEA, como la convexidad, que obliga a realizar las comparaciones únicamente con observaciones reales y no con combinaciones eficientes de las mismas. También sería interesante conocer la variación que se produce en los resultados de eficiencia al introducir variables no discrecionales.

Asimismo, existe abundante literatura que evalúa la eficiencia de entes universitarios en diversas áreas geográficas a través del DEA, lo que posibilita realizar un meta-análisis. Además, al emplearse variables diferentes para reflejar los inputs y los outputs del proceso docente y de investigación, resulta de gran interés este tipo de estudios, ya que permiten establecer las relaciones que existen entre las variables empleadas y los resultados de eficiencia alcanzados.

Por otro lado, la fuente utilizada para la obtención de datos, el *Informe sobre la Universidad Española en Cifras*, se publica con periodicidad bienal, lo que facilita analizar la evolución temporal de la eficiencia de las universidades españolas.

7. Bibliografía

Abbott, M. y C. Doucouliagos (2003): “The efficiency of Australian universities: a Data Envelopment Analysis”, *Economics of Education Review*, vol. 22, pp. 89–97.

Avkiran, N.K. (2001): “Investigating technical and scale efficiencies of Australian universities through data envelopment analysis”, *Socio-Economic Planning Sciences*, vol. 35, 57–80.

- Banker, R.D., Charnes, A. y Cooper, W. (1984): “Some models for estimating technical and scale efficiency in DEA”, *Management Science*, vol. 30, num. 9, pp. 1.078–1.092.
- Banker, R.D., A. Charnes, W. Cooper, J. Swarts y D. Thomas (1989): “An Introduction to Data Envelopment Analysis with Some of their Models and its Uses”, *Research in Governamental and Nonprofit Accounting*, 5, pp. 125–163.
- Beasley, J.E. (1990): “Comparing University departments”, *OMEGA International Journal of Management Sciences*, vol. 12, num. 2, pp. 171–183.
- Athanassapoulos, A.D. y Shale, E. (1997): “Assessing the comparative efficiency of higher education institutions in the UK by means of data envelopment analysis”, *Education Economics*, vol. 5, num. 2 pp. 117–134.
- Abbott, M. y Doucouliagos, C. (2003): “The efficiency of Australian universities: a Data Envelopment Analysis”, *Economics of Education Review*, vol. 22, pp. 89–97.
- Charnes, A., Cooper, W. y Rhodes, E. (1978): “Measuring the efficiency of decision making units”, *European Journal of Operational Research*, vol. 2, pp. 429–444.
- Coelli, T., Prasada D. y Battese G. (1998): *An introduction to efficiency and productivity analysis*, Ed. Kluwer Academic Publishers, Boston.
- CRUE (Juan Hernández Armenteros, director) (2006): *La Universidad Española en Cifras 2006*. Disponible en: <http://www.Crue.org/pdf/CRUE%202006%20reducido.Pdf> (09/04/2007).
- Debreu, G. (1951): “The coefficient of resource utilization”, *Econometrica*, vol. 19, num. 3, pp. 273–292.
- Díez de Castro, E. y Díez Martín, F. (2005): “Un modelo para la medición de la eficiencia en los departamentos universitarios”, *Revista De Enseñanza Universitaria*, vol. 25.
- Farrell, M.J. (1957): “The measurement of efficiency productive”, *Journal of the Royal Statistical Society*, vol. 120, num. 3, pp. 253–266.
- Glass, J.C., McKillop, D. y O'Rourke, G. (1997): “Productivity Growth in UK Accountancy Departments 1989–1996”, *Financial Accountability and Management*, vol. 13, num. 4, pp. 313–330.
- Gómez Sancho, J. M (2001): “La evaluación de la eficiencia en las universidades públicas españolas”, *Actas de las X Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación*, pp. 411–434. Murcia.
- Johnes, J. y Johnes, G. (1995): “Research funding and performance in UK university departments of economis: a frontier analysis”, *Economics of Education Review*, vol. 14, num.3, pp. 301–314.
- Koopmans, T. C. (1951): “An analysis of production as an efficient combination of activities”, en: *An analysis of production as an efficient combination of activities*, Ed. Koopmans, T.C. New York.
- Leibenstein, H. (1966): “Allocative efficiency vs X–efficiency”, *American Economic Review*, vol. 56, pp. 392–415.
- López González, E. (1988): *Técnicas de control de ejecución en la dirección estratégica de la Administración Pública*, Ed. Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid.
- López González, E. (2006): “La Universidad, ¿cucee o enriquece? Nuevas tendencias

para la información de gestión: El capital intelectual de las universidades”, ponencia presentada en: 24 Jornadas de Gerencia Universitaria, Jaén. Disponible en: <http://www.ujaen.es/serv/gerencia/jornadas/XXIV%20Jornadas%20de%20Gerencia%20Universitaria%20-%20conclusiones.pdf> (15/11/2006)

Mancebón Torrubia, M.J. (2003): *La evaluación de la eficiencia de los centros educativos público*, Consejería de Educación y Ciencia de la Diputación de Aragón.

Martínez Cabrera, M. (2000): “Análisis de la eficiencia productiva de las instituciones de educación superior”, *Papeles de Economía Española*, vol. 86, pp. 179–191.

Nunamaker, T. (1985): “Using Data Envelopment Analysis to DEA—The Mathematical Programming Approach in Frontier Analysis”, *Journal of Econometrics*, vol. 46, pp. 7–38.

Pina Martínez, V. y Torres Pradas, L. (1992): “Study of efficiency of Spanish University departments of Accounting”, ponencia presentada en 15th European Accounting Association Congress, Madrid.

Saraflogou, N. y Haynes K.E. (1996): “University productivity in Sweden: a demonstration and explanatory analysis for economics and business programmes”, *The Annals of Regional Science*, vol. 30, pp. 285–304.

Sarrico, C.S. y Dyson, R.G. (2000): “Using DEA for planning in UK universities—an institutional perspective”, *Journal of the Operational Research Society*, vol. 51, pp. 789–800.

Sinuany–Stern, Z., Mehrez, A. y Barboy, A. (1994): “Academic departments efficiency via DEA”, *Computers and Operations Research*, vol. 21, num. 5, pp. 543–556.

Suárez Suárez, S. A. (1983): "El control de economía, eficiencia y eficacia en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas", *Hacienda Española*, vol. 80, pp. 56–68.

Torrice, A. (2000): “Técnicas cuantitativas para un análisis macroeconómico de la eficiencia y la financiación dentro de un sistema público de Educación Superior. Una aplicación para la toma de decisiones en la Universidad de Málaga”, Tesis doctoral, Universidad de Málaga.

Zhu, J. (2003): *Quantitative models for performance evaluation and benchmarking. Data Envelopment Analysis with Spreadsheets and DEA Excel Solver*, Ed. Springer, New York.